

L'esprit d'escalier és „az igazságra való törekvés s a hamisításban való gyönyör”.

Megjegyzések Füst Milán „kvázi-platonikus” látomásához és indulatához

Egy régi – legalább 2400 éves – kérdéshez szeretnék itt hozzászólni: *a szép és a vágy egymásra-utaltságának* kérdéséhez. Azok a kísérletek, amelyek a *szépség*, és ami ezzel kéz a kézben jár, *a valami utáni vágyakozás* filozófiai meghatározására irányultak, amennyiben e kísérletek valamely filozófiai rendszeren belül próbálták megközelíteni a problémát, a legtöbbször zátonyra futottak (leszámítva Nietzsche, s rajta kívül esetleg még Heidegger kísérletét). Miért látszik törvényszerűnek, hogy a szépség – vagy inkább így, Nagybetűvel: A Szép – effajta „megregulázására” irányuló törekvések zátonyra fussanak? Már az első filozófusnak, aki a témához nyúlt, Platónnak is mintha beletört volna a bicskája a Szép(ség)ről való filozofálásba, a *szépségnek mint filozófiai problémának* a kezelésébe.

Füst Milán *Látomás és indulat a művészetben*¹ címmel összegyűjtött és közzétett esztétikai előadásainak egyik alap- vagy vezéreszméjére fókuszálva szeretném illusztrálni az előbbi tételmet, amit leegyszerűsített formában talán így lehetne megfogalmazni: *a szép* a költészet (művészet) „hitbizománya”, minélfogva mindenfajta, mégoly szellemes vagy mélyenszántó elméleti-gondolati konstrukció „támadási kísérletére” idegesen reagál és bezárkózik az ilyenfajta behatolási kísérletek előtt. Jóllehet „eszmeileg”, ha szabad ezt mondani, elsősorban Füst Miláné itt az érdem, a téma kifejtéséhez (inkább prezentálásához, hiszen jelen írás keretei között a teljes „kifejtés”, vagyis a téma „kimerítése”, eleve lehetetlen vállalkozás) Karinthy Frigyesnek az *Így írtok ti* néven ismert – ahogy ő nevezi – „irodalmi torzképeire” vonatkozó műfajelméleti fejtegetéseire is támaszkodni fogok. Maga Karinthy ódzkodott attól, hogy „irodalmi torzképeit” *paródiának* nevezze. Tévedett ebben... Nézzük meg tehát, eredetileg mit is jelentett a görög „paródia” szó!

A görög nyelvben a *paródia* szó már első előfordulásakor (Aristotelés *Poétikájában*²) sem

¹ Füst Milán emlékezetből rekonstruált esztétikája, a *Látomás és indulat a művészetben* nyomtatásban először az Egyetemi Nyomda kiadásában jelent meg 1948-ban, amit utóbb több kiadás követett (1963: Akadémiai; 1980: Magvető; 1997: Kortárs; 2006: Fekete Sas). A *Látomás és indulat a művészetben* annak az esztétikai előadássorozatnak a címe, amelyet Füst Milán 1946-ban felkérésre írt meg. (Másodszor, mert az első változat a Naplóval együtt a háború alatt megsemmisült.) A *Látomás és indulat* kiadástörténetéhez lásd Tóth Gyula cikkét a *Kortárs* 2008 szeptemberi számában (Tóth Gyula 2008).

² 2. fejezet. A Bekker-számozás alapján: 1448a 13

jelentett mást, mint ma³. Ha a szót elemeire bontjuk, láthatóvá válik az alaprétege: *para* = „mellett, -nál, -nél; -hoz, -hez, -höz (képest), mellé, ellenére; mentén, [rosszul, fonákul>] félre-, el-; mellette el stb.”,⁴ *ódé* [az *aoidé* összevonása] = „dal, ének, varázslás [énekekkel]”.⁵ A *paródia* vagy a *parodé* alakváltozat jelentését a következőképpen lehetne körülírni: „az eredetihez – a tárgyhoz – képest mellé-, »rosszul«, azaz félre-énekelt dal, ami az eredeti mellett elszállva varázslatos hatást kelthet”, „rá-éneklés valami előző dologra”.

Az *Így írtok ti* második kiadásának szinte mentegetőzőesként induló *Előszava*⁶ egyszerre csak precíz műfajdefinícióba vált, amiből csakhamar egy kiérlelt és szilárd elveken nyugvó ars poetica körvonalai bontakoznak ki:

„[...] annak idején vidám könnyelműséggel és szándéktalanul egy újszerű műfajt hevenyésztem össze, több, külsőben hasonló műfaj határmezsgyéjén. Nagyrészt humoros műfajok ezek; de én már akkor éreztem, hogy a *paródia*, *travesztia* és *persiflage* elnevezések, amikkel eleinte meghatározták ilyenemű írásaimat, nem szabatosak. A paródia valamely meghatározott komoly mű külső formáit alkalmazza komolytalan tárgyra – a travesztia komolytalan formába öltözteti ugyanannak a műnek komoly tárgyát. A persiflage egyszerűen kicsúfol mindent, hangot és tárgyat, de mindig a szóban forgó műnél marad. Ezek az én új kísérleteim [...] lényegben tágitották ki ama műfajok lehetőségét, melyeknek tárgya nem közvetlenül az élet, hanem annak terméke, a kultúra és szellemi világ, s amelyeket tudományos szempontból *élő* műfajoknak lehetne nevezni: kitágították, mégpedig egy másik élő művészet, az *irodalmi kritika* irányában. A képzőművészet szótárából vettem kölcsön egy szót, hogy a műfaj minőségét megkülönböztessem: s elnevezésem, az *irodalmi karikatúra* (a magyar *torzkép* szó nem pontosan fedi a fogalmat), csakhamar gyökeret vert, és ma már használatban is van.

[...] Az irodalmi torzkép meghatározói röviden ezek: nem egy bizonyos művel foglalkozik, hanem egy bizonyos íróval, azzal, ami az íróban egyéni és döntő: a modorával, illetve modorosságával. *Torzkép*, humoros műfaj, mert nem azt nézi az íróban, ami benne szabályos és általában művészi, tehát szép, hanem ami benne *különös és különlegesen egyéni*, tehát torz: – de egyben *jellemrajz*, kritikai műfaj, meghatározza az írot, az általában, normálisan széptől való eltérésének fokát és minőségét. Egy ceruzavonással odavetett, jól sikerült torzképről gyakran hamarabb ráismerünk valakire, mint az arcképéről [...] – egyszerűen azért, mert *az életben is arról ismerünk rá* ismerőseinkre, ami az arcukon a szabályos szépnek rovására megy. Valamivel nagyobb orr a kelleténél; valamivel ferdebb szem, egy furcsa vonás a száj körül – ez az, amit úgy nevezünk: *te vagy az*. Az *eszményi szép*, ami felé törekszünk, unalmas, báj és kedvesség és tehetség nélkül való sablon, élettelen formula. A bájban és kedvességben mindig van valami torz és viszont a torz-

³ „burlesque, parody” (LSJ, 1344), „paródia” (Györkösy–Kapitánffy–Tegyey 1990, 805.)

⁴ Györkösy–Kapitánffy–Tegyey, 778-779.

⁵ Uo., 1230.

⁶ *Előszó a második, bővített kiadáshoz*. Karinthy, 121-124.

ban valami báj; és ha nevetünk a torzképen, azért nevetünk, mert vonzódunk az élethez: aki nevet, az bizonyára örül, és szereti azt, amin nevet.⁷

Két gondolatot idézek most Dosztojevszkijtől – az egyik az *Ördögök*-ből Satov szavai, amelyekkel Sztavrogin tanításaira hivatkozik:

„[...] A népeket más erő [ti. mint a tudomány, az ész] alakítja ki és mozgatja, parancsoló és uralkodó erő, amelynek eredete azonban ismeretlen és megmagyarázhatatlan. Ez – annak a csillapíthatatlan vágynak az ereje, hogy eljussunk a véghez, ám ugyanakkor tagadja a véget. Ez tulajdon létünk szüntelen és fáradhatatlan igenlésének és a halál tagadásának az ereje. Az élet lelke, ahogy az Írás mondja, „az élet vizének folyói”, amelynek kiapadásával annyira fenyeget a Jelenések könyve. Esztétikai őselv, ahogy a filozófusok mondják, erkölcsi őselv, ahogy ugyancsak ők azonosítják. „Istenkeresés”, ahogy én a legeslegegyszerűbben nevezem. [...] Az Isten az egész nép összetett személyisége⁸ – elejétől a végéig véve. [...] Az értelem sohase volt képes meghatározni a rosszat és a jót, vagy akár elválasztani a rosszat a jótól, ha csak hozzávetőleg is; ellenkezőleg: szégyenletesen és szánalmasan mindig összekeverte őket; a tudomány pedig erőszakos megoldásokat⁹ adott.”¹⁰

Jurij Lotman, a XX. század második felének talán legnagyobb hatású orosz irodalomtörténésze és szemiotikusa *Символ в системе культуры* [A szimbólum a kultúra rendszerében] c. tanulmányában a *Félkegyelmű* c. Dosztojevszkij-regény szimbolikáját elemezve Dosztojevszkij poétikájának egyik kulcselemként az író sajátos „ideatanát” jelöli meg: a valóság az ember számára csak mint az eszme („idea”?) szimbolikus megjelölése fogható fel, valóság „mint olyan” nem létezik. Lotman Dosztojevszkij *Egy kiállítás apropóján* c. cikkéből idéz:

„...ilyen valóság egyáltalán nem létezik és a Földön sohasem létezett, mert a dolgok lényege az ember számára felfoghatatlan, és a természetet úgy érzékeli, ahogyan az az ő eszméjében tükröződik.”¹¹

Részint az *Így írtok ti* „írói torzképeinek” ismeretében, részint az író saját műfajmeghatározása alapján megállapíthatjuk, hogy Karinthy „irodalmi karikatúrái” – a Karinthy-életmű egészével egyetemben – valójában maradéktalanul definiálhatók irodalmi *paródiákként* is, amennyiben a „paródiát” az

⁷ Uo. 121-122. Kurzív kiemelések Karinthy Frigyesről.

⁸ „Az egész népet mint egyetlen nagy személyiséget megmutatni – ez az én egyetlen feladatomban.” Muszorgszkij ezt írta operájára, a *Borisz Godunov* elkészült partitúrájára.

⁹ „Mert az minden megértésnek sajátja, hogy nem kényszeríthető ki” – teszi meg Kulcsár Szabó Ernő id. műve *Előszavának* mottójául (7. o.) Hans Robert Jauss lakonikusan csattanó hermeneutika-definícióját. A Jauss-idézet kiemelései tőlem.

¹⁰ Dosztojevszkij: *Ördögök*. 303-304. Kiemelések tőlem – M.M.

¹¹ *Текст как семиотическая проблема*. In: Юрий Лотман: *Избранные статьи I-III*, T. 1. Таллинн 1992.

eredeti görög jelentések összességéeként gondoljuk el: „rosszul», azaz félre-énekelt dalként, ami az eredeti mellett elszállva varázslatos hatást kelthet”, vagy „rá-éneklésként valamely előző dologra”. A „rosszul», félre-énekelt dal” Karinthy meghatározásában a *torzképnek* felelne meg (a *torz*-at itt természetesen a minősítő értékelés mozzanata nélkül értve), az „eredeti mellett elszálló varázslat” pedig a *bájnak és kedvességnek*. *Báj* és *torz* tehát összetartoznak (ezt az összetartozást Karinthy az idézett szövegben oda-vissza értendőként hangsúlyozza), pontosan úgy, ahogyan *varázslat* és *félre-éneklés* is, mely utóbbi nyilván attól „rossz”, hogy *nem szabályosan* szép. Akkor viszont milyen ez a „félre-éneklés”, ami (a mindenkori szerzői intenciónak megfelelően) „mellémegey” az „igazinak” – vagyis nem találja el azt? Ami Karinthy szerint „unalmas, báj és kedvesség és tehetség nélkül való sablon, élettelen formula.” Ez az ún. „igazi”, másnéven *az eszményi szép, ami felé törekszünk*, hogy újra Karinthyt idézzem, *nincsen, nem létezik*. Vessük behatóbb vizsgálat alá Karinthy idézett szövegét. Karinthy „új kísérleteivel” kapcsolatban „élődsi műfajokat” említ, melyek az „irodalmi kritika

irányában” tágítják az őáltala az *Így írtok ti* lapjain művelt „újszerű műfajt”. Ami az idézetben az első pillanatra szembeűnik, az az egyes kulcsszavak *furcsa*, szokatlan használata: a szövegben láthatóan semleges értelemben, értékelő minősítés nélkül bukkannak fel egyfelől olyan negatív töltetű szavak, amelyeket a köznapi nyelvben mindig pejoratív mellézköngé kísér, mint pl. „élődsi”, „torz”, másfelől egy a mindennapi életben pozitív töltetű kifejezés elsivatagosítva, elsiváritva jelenik meg: „az eszményi szép ... unalmas ... sablon, élettelen ...” (A félreértések elkerülése végett Karinthy ezeket a szavakat külön ki is emeli.) Ezen alig kitapintható, ám a szövegen belül erőteljesen ható fogással Karinthy a tudományos v. legalábbis a filozófiai objektivitás hűvös fényével vonja be mondatait, hogy az általam idézett rész végén saját humorának (és egyben az általában vett humornak) a magyarázata annál nagyobb erővel csattanva nyerje vissza derűs melegét. A nyelvfilozófia és a poétika területén otthonosan mozgó írónak¹² ez a különben az életműve jó részében szívesen űzött játéka – hogy ti. egyes szavakat, fogalmakat a feje tetejére állít, hogy aztán ezen a módon tegye tisztába őket – és a rá alapozott okfejtés nyomán most már egyértelművé vált, hogy az ún. irodalmi karikatúrák „élődsi műfaj” volta, ami az „irodalmi kritika” irányába tolja őket, abban áll, hogy, mivel „tárgyuk ... az élet terméke, a kultúra és szellemi világ”, ennél fogva ezek a torzképek egy *sui generis regresszíve* ható elv szerint működnek, amennyiben *visszafelé utalnak* egy már korábban meglévő dologra. Ebből következően a Karinthy által lekezelően emlegetett „*eszményi szép, ami felé törekszünk... stb.*” a szövegben konstituálódó mélyebb értelem szerint nem a valóságos életben meglévő „szépséget” kell hogy jelentse, miként az is világos, hogy az adott szövegben a „törekvés”

¹² Nemhiába voltak testi-lelki jóbarátok Kosztolányi Dezsővel, aki nyelvfilozófusnak is primus inter pares volt a magyar irodalomban.

sem az életben való buzgólkodásunk kifejezésére szolgál. Az „eszményi szép” ebben a kontextusban a kritikához közeliként elgondolt irodalmi karikatúra tárgya, tehát kiindulópont az elrugaszkodáshoz, a „törekvés” pedig az a mód/eljárás, ahogy ez a torzkép – most már mondjuk ki: **paródia** – megvalósul. Karinthy „unalmas, báj és kedvesség nélküli” „eszményi szép[ség]e” tehát **nincs, nem létezik**, hiszen pusztá *sablon, élettelen formula*, vagyis **nem él ezen a földön**. Eltekintve most a kérdés teológiai vonatkozásától, *igazságkeresésében* Karinthy is mintha pontosan ugyanoda érkeznek el, ahová Dosztojevszkij. Még csak a bejárt útvonalak sem nagyon térnek el egymástól, legfeljebb az „utazási módok”. Ha most összevetjük a Karinthy által az *Így irtok ti* egyes darabjaira adott műfaji meghatározást („irodalmi karikatúra/torzkép”) a *paródia* fogalmának etimológiai alapú szemantikájára visszavezetett körülírásával, alighanem mindkét definíciót egyként kielégítőnek fogjuk találni, sőt Karinthy gondolatmenete alapján nem is igazán érthető, miért veti ő el kategorikusan a paródiát mint műfaji meghatározást.¹³

Aristotelés a *Poétikában* így húzza meg a határvonalat a „dokumentum” és a „fiktív” szöveg között („költészet” itt a tragédiát érti; a görög szövegben *poiésis*, „csinálmány” áll):

„[A történetíró és a költő abban különböznek ...] egymástól, hogy az előbbi azt mondja el, ami megtörtént, míg az utóbbi azt, ami megtörténhet. A költészet ezért filozofikusabb és súlyosabb, a történetírásnál, mert a költészet az általánosról beszél, míg a történetírás az egyediről.”¹⁴

Füst Milán esztétikai előadásaiban az elmúlás és maradandóság egyidejű paradoxonjában látja a műalkotás létrehozatalára irányuló késztetés fő forrását:¹⁵ szerinte „az elmúlás elleni tiltakozás” és a „maradandóság illúziójának” kettős szorítása préseli ki a művészeti alkotást mint az „*emlékezet és maradandóság*” kettősségét. (Emlékeztetőleg: a Múzsák anyjának a neve, Mnemosyné, görögül „emlékezést” jelent.)

„A művészet egyik legfőbb indítéka, keletkezésének egyik legfőbb oka valószínűleg ez a *l'esprit d'escalier* – hogy a lépcsőn jut csak eszembe, mit kellett volna példaul mondanom valakinek, s én bizony nem azt mondtam neki. Szeretném tehát e hibámat kijavítani, csak lehet azt? Mit tegyek? visszazaladjak? ami elmúlt, jóvátehetetlenül múlt el. [...A] tragikus az, ami jóvátehetetlen. S ha ez így igaz, akkor *egész életünk mélyén ott lappang legfőbb tragikumunk* – vagyis életünk már az *elmúlás folytonos folyamata miatt is tragikus* jellegű. Egyetlen cselekedetemet se másíthatom meg többé.¹⁶ Akik [...] arra hajlandók, hogy mindenhol elkéssenek és minden időben, azoknak, úgy látszik, nagyon való az írás

¹³ Az *Így irtok ti* az 1979-es kiadásban a *Paródiák* alcímet kapta.

¹⁴ IX. fejezet (B1451b4-7)

¹⁵ Füst: *Első előadás*, 108-111.

¹⁶ Uo. 100. Kurzív kiemelések tőlem.

művészete. [...] S inkább a nélkülözőknek, mint az eltelteknek és a jóllakottaknak, minthogy *a vágy csakugyan jobb festő, mint az elteltség.*”¹⁷

„Miért nem jó a világ, a történet *úgy, ahogy van?*” Johann Wolfgang Goethe egyetemes ars poeticának is beillő, sajnós a túl-idézetség okán kissé megkopott kétsorosával:

Mikor az ember elnémul kínjában,
nékem az Isten fájdalomra szót adott.

A költő „fájdalma” (ami az ember „néma kínjával” ekvivalens) inkább sorolható a *vágy*, mint az *elteltség* kategóriájába, minthogy a fájdalom érzetét rendszerint valaminek (vagy valakinek) a kínzó *hiánya* okozza, és minél kevésbé lehetséges, hogy ez a valami v. valaki visszatérjen, annál nagyobb a fájdalom. A valamire való vágyakozást a hiány érzete szüli; ennek megfelelően Platón *Lakoma* c. dialógusában (a „Lakoma” cím makacs félrefordítás: *Symposion* = „együttivás”, és nem „-evés”) Sókratés a következő érveléssel vezeti be Eróst magasztaló beszédét: „a vágyódó arra vágyódik, aminek híjával van, és nem vágyódna utána, ha nem volna híjával”, „mert nem lehet híjával annak, ami”.¹⁸ „Ami híjával van a szépségnek, ami semmiképp sincs birtokában a szépségnek, nevezheted-e azt szépnek?” – szegezi Sókratés Agathónnak a kérdést. Mivel az Erós név jelentése elsődlegesen „vágy” (az *eraó*, összevont alakban *eró* = „kíván; vágyódik vmire”¹⁹ igéből) – és Sókratés itt expliciten épp ezzel a (szerelmi) *vágy* és a vágyat előhívó *hiány*, üresség közötti fogalmi azonossággal játszik, amikor az öelötte felszólalt Agathón Eróst magasztaló beszédét ízekre szedve bebizonyítja annak tarthatatlanságát –, Platón Diotimával szükségszerűen kapcsolhatja össze a költészetet és Eróst, hiszen ezek *sui generis* összetartoznak:

„[...] sokféle *alkotás* [poiésis] van; mert minden, ami *a nem létezőnek létezőbe való átmenetét eredményezi*, alkotás, és minden munka [ergasiai], ami a művészetek [technaisj] körébe esik, alkotás, és mindenki, aki ennek mestere [demiurgoi], alkotó [poiétai]. [...] mégsem hívják őket költőknek [poiétai], hanem sokféle más nevük van, s az egész alkotásnak egy kis részét, *mely a zenével és a versmértékkel foglalkozik*, leválasztják, s erre alkalmazzák az egésznek a nevét. Mert *csak ezt hívják költészetnek* [poiésis], s azokat, akik az alkotás e részecskéjét birtokolják, *költőknek* [poiétai].”²⁰

Diotima így világítja meg Sókratés számára Erós lényegét:

„*A szerelem szülés a szépségben*, test és lélek szerint. *Szülni pedig nem lehet rútságban, csak szépségben*. A férfi és a nő egyesüléséből való ugyanis a szülés. *Isteni dolog ez*, s a halandó lényben halhatat-

¹⁷ Uo. 104. Kiem. tőlem.

¹⁸ *A lakoma* 200b = Platón ÖM I. köt., 983. Telegdi Zsigmond ford.

¹⁹ Györkösy–Kapitánffy–Tegyey, 428.

²⁰ Uo. 205b-c. Itt és a továbbiakban a Platón-idézetekben a kurzív kiemelések tőlem. Telegdi Zsigmond fordítását a dolgozat kontextusának megfelelően helyenként megváltoztattam ill. betoldottam az eredeti görög kifejezéseket. Sir Kenneth Dover cambridge-i szövegét használtam.

lan: a terhesség és a szülés. Mindez azonban nem mehet végbe abban, ami össze nem illő; márpedig a rût semmiképpen sem illik össze az istenivel, a szép viszont összeillik. [...] Ha a terhes lény *a szépség közelébe jut, felvidul, előmlik benne az öröm, megtermékenyül és szül. ha azonban a rúthoz közeledik, elkomorul, búsan begubózik, s nem tud szülni*, hanem kínlódva hordja tovább terhét. Innét az a mélység-ges megrendülés, amit a terhes s már vajúdó lény a szépség közelében érez: mert *nagy fájdalomtól szabadulhat meg általa*. Mert Erósz nem a szép szerelme, ahogy te gondolod, Szókratész.

– Hát akkor mi?

– A szépségben való nemzés és szülés vágya.

[...]

– És miért éppen a nemzés? Mert a nemzés örök életű és halhatatlan a halandóban. S abból, amiben az előbb megállapodtunk, szükségképpen következik, hogy a jóval együtt a halhatatlanságra is vágyakozunk, ha egyszer a szerelem annak a vágya, hogy a jó örökre a miénk legyen. Ebből a tanításból szükségképpen következik, hogy *Erósz a halhatatlanság vágya is*.²¹

Platón e talán leghíresebb filozófiai dialógusában ezután következik a „szépség dicsérete” (207a-212a), ami a platóni ismeretelméletben betöltött jelentőségén túl – amennyiben az *ideatan* legnagyobb szabású és legragyogóbb kifejtése – azért különösen érdekes, mivel az európai filozófia történetében a *totalis* (vagy *teljes*) *világkép* első bölcseleti igényű megfogalmazásával szolgál. E megfogalmazás középpontjában az áll, hogy a *totalitás*, a teljesség *a földön nem lehetséges* ugyan (NB: „ilyen valóság egyáltalán nem létezik és a Földön sohasem létezett, mert a dolgok lényege az ember számára felfoghatatlan...”), ám éppen a *szépség* mint *a legfőbb jó* elérésének a *vágya* segíti hozzá az embert ahhoz, hogy

„miután sorjában helyesen szemügyre vett mindent, ami szép, már *a szerelmi tudomány végcélja felé haladva hirtelen valami csodálatos természetű szépséget pillantson meg* [...], amiért minden eddigi fáradozás történt; [ez] először is örökkévaló, s nem keletkező, se nem pusztuló, nem növekvő és nem fogyatkozó [...], hanem *önmaga által egyféle és örök, s minden más szépség csupán ennek a része* [...]. Mert ez a helyes út a szerelem ismeretéhez, akár magától megy valaki, akár más vezeti oda: elindulni az itteni szépségektől s annak a végső szépségnek a kedvéért egyre magasabbra emelkedve, mint egy lépcső fokán, egy szép testről kettőre, s kettőről valamennyire, s a szép testektől a szép foglalatosságokra, a szép foglalatosságoktól a szép tudományokra, míg végül a tudományoktól feljut arra a tudományra, amely nem más, mint *az önmagában való szépségnek a tudománya*, s akkor végre megismeri *a szépséget a maga valójában*. Csakis ha idáig az önmagában való szépség szemléletéhez eljutott [az ember], csak akkor érdemes élni[e]. [...] Egyedül annak, aki úgy nézi a szépséget, ahogyan nézni kell, sikerülhet nem csupán képmásait szülni az erénynek, hanem valódi erényeket, minthogy *nem csupán képmásokkal érintkezik, hanem a valósággal*. Aki pedig valódi *erényt* hoz világra és nevel fel, nem

²¹ Uo. 206b-207a.

nyeri-e el az istenek szeretetét és [...] a halhatatlanságot?²²

Füst Milán esztétikájának kiindulópontja éppen „kvázi-platonikus”jellegével hívja fel a figyelmet a szépség kategorikus meghatározására irányuló bölcséleti próbálkozások problematikus voltára – vagy ha tetszik, a probléma illetően megoldásának aporisztikus voltára. Természetesen nem vizsgáltam meg a kérdést a filozófiatörténet egészében, de – és ez egy nagyobb munka, akár több misét is megérő feladat lehetne – Platón és Dosztojevszkij, vagy, ami még izgalmasabbnak ígérkezik: Platón és Nietzsche „egymásnak eresztésével” talán megnyugtatóan lehetne tisztázni a problémát. Ideológia vagy költészet – az itt a kérdés. Tudniillik a Szépség kérdése. Mert Platón mintha az előbbi felé csúszna el – mégoly „szépen” is van megírva nála a „szépség dicsérete”. Egy korabeli athéni urbánus legenda szerint Platón fiatalkorában tragédiákat írt volna (Nota bene: „a költészet filozofikusabb és súlyosabb...”), de amikor találkozott Sókratéssal, tűzre vetette őket. Igaz-e ez a történet, vagy nem – nem tudjuk; egyvalaki mindenesetre nagyon neheztelt ezért a *Lakoma* írójára: Friedrich Nietzsche, aki Platónban látta „a görögök dionysosi korszakának” a tönkretevőjét...

Hivatkozások

- Aristotelis *de arte poetica liber*. Ed. R. Kassel, Oxford: Clarendon Press, 1965
- Arisztotelész: *Poétika* és más költészettani írások. Ford. Ritoók Zsigmond. Szerk. Bolonyai Gábor. PannonKlett, Bp. 1997.
- Dosztojevszkij, F. M.: *Ördögök*. Ford. Makai Imre. Európa, Bp. 1983. A hivatkozások e kiadás lapszámait követik.
- Dover: Dover, Kenneth (ed.): *Plato, Symposium*. Cambridge Greek and Latin Classics. Cambridge 1980
- Füst: Füst Milán *Látomás és indulat a művészetben*. A hivatkozások ennek a kiadásnak a lapszámait követik: Magvető, Bp. 1980.
- Gy–K–T: Györkösy A.–Kapitánffy I.–Tegyey I. (szerk.): *Ógörög-magyar nagyszótár*. Akadémiai, Bp. 1990.
- Karinthy: Karinthy Frigyes: *Így írtok ti. Paródiák*. Első kötet. Szépirodalmi, Bp. 1979.
- Kulcsár Sz. E.: Uő: *A „befezett” műalkotás – a befogadás illúziója és az olvasás retorikája között* = Kulcsár Szabó Ernő: *A megértés alakzatai*. Csokonai Kiadó 1998., 20-

²² Uo. 210e-212a. Az erényre, az istenek szeretetére és a halhatatlanságra vonatkozóan vö. Dosztojevszkij egyik „Leitmotívját”: „Ha nincs halhatatlanság, nincs erény sem.”

29. Ld. még Uő: *Előszó: A megértés mint feladat és történet.* Uo. 7-19.

- Lotman: *Символ в системе культуры. Текст как семиотическая проблема.* In: Юрий Лотман: *Избранные статьи I-III*, Т. 1. Таллинн 1992.
- LSJ: Liddell, H. G., and Scott, R., *Greek-English Lexicon*, revised by Sir Henry Stuart Jones and R. McKenzie, with Supplement. Oxford 1968

- P

l

a

t

ó

n

Ö

M

:

P

l

a

t

ó

n

Ö

s

s

z

e

s

m

ű

v

e

i

I

-